

**АҚЫЛДЫ ҚАЛАНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ЕГІЗІН ҚҰРУДА 5G ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ
БАСҚАРУДА ГЕОКЕҢІСТІКТІК ДЕРЕКТЕРІН ҚОЛДАНУ***Муратова Д.М.**магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан**Имансакипова Б.Б.**ассоциированный профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***APPLICATION OF 5G TECHNOLOGIES AND GEOSPATIAL DATA MANAGEMENT IN THE
CREATION OF A DIGITAL TWIN OF A SMART CITY***Muratova D.**master's student; Satbayev University, Almaty, Kazakhstan**Imansakipova B.**PhD, Associate Professor. Satpayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Мақалада қалалық ортаны интеллектуалды талдау мен мониторингтеуге арналған интеграцияланған геоақпараттық платформа ұсынылады. Зерттеу қаланың тіршілігін бейнелейтін дыбыстық сигналдар мен магнит өрістерін талдау арқылы инфрақұрылымның қауіпсіздігі мен тұрақтылығын бағалауға бағытталған. 5G технологиялары мен жасанды интеллект көмегімен алынған деректер «интеллектуалды картада» нақты уақыт режимінде өңдеу тәсілдерін қарастырады.

Abstract

This article proposes an integrated geographic information platform for intelligent analysis and monitoring of the urban environment. The study focuses on assessing the safety and stability of infrastructure by analyzing acoustic signals and magnetic fields that reflect the city's activity. Methods for real-time data processing on an “intelligent map” using 5G technologies and artificial intelligence are examined.

Түйінді сөздер: Smart City, акустикалық мониторинг, ГИС, 5G, жасанды интеллект, музыкалық карта, табиғи дыбыстар, API, ерте ескерту жүйесі, қоршаған орта.

Keywords: Smart City, acoustic monitoring, GIS, 5G, artificial intelligence, musical map, natural sounds, API, early warning system, environment.

Кіріспе. Қазіргі таңда урбанизация үдерісі қарқынды дамып келеді, бұл өз кезегінде қалалардың экологиялық, әлеуметтік және инфрақұрылымдық тұрақтылығына жаңа талаптар қояды. Қалалық кеңістікті тиімді басқару, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және инфрақұрылымдық нысандардың жағдайын уақтылы бақылау — заманауи мегаполистер алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Осындай мәселелерді шешудің тиімді жолдарының бірі — «Smart City» (Ақылды қала) тұжырымдамасын енгізу болып табылады.

«Smart City» тұжырымдамасы ақпараттық және коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдана отырып, қаланың инфрақұрылымын, көлік жүйесін, экологиялық және әлеуметтік үдерістерін басқаруға мүмкіндік береді. Бұл жүйелердің негізінде деректерді жинау, өңдеу және талдау арқылы тиімді шешімдер қабылдау процесі жатыр. Атап айтқанда, геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) осындай ақылды басқару ортасының негізгі компоненттерінің бірі болып саналады. Алайда, шынайы «ақылды қала» — бұл тек цифрлар мен сенсорлар жүйесі ғана емес, ол — адамның өткенмен байланысын үзбей, болашаққа сенімді қадам басуын қамтамасыз ететін тірі құрылым. Бұл — технология мен тарих, қауіпсіздік пен мәдениет, жаңалық пен жады тоғысқан орта.

Бұл жүйе тек инженерлік мониторингпен шектелмей, мәдени және тарихи объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ұлттық

құндылықтарды цифрлық кеңістікте бейнелеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жасанды интеллект пен 5G технологияларын қолдану арқылы дыбыстарды нақты уақыт режимінде өңдеп, қаланың акустикалық картасын жасау мүмкіндігі қарастырылған. Бұл тәсіл қалалық кеңістікті әлеуметтік-гуманитарлық тұрғыдан тереңірек түсінуге жол ашады және келер ұрпақтың тарихи сана-сезімін қалыптастыруға ықпал етеді. Осылайша, зерттеу Қазақстан үшін жаңа — тарихи жады мен технологиялық инновацияны біріктіретін Smart City моделін қалыптастыруға бағытталады.

Әдістері мен материалдары. Қала — бұл жай ғана ғимараттар мен көшелерден тұратын кеңістік емес, ол — уақыттың, мәдениеттің, естеліктер мен ұрпақтар арасындағы байланыстың айнасы. Әр көше, әр тас, әр дыбыс — өткен мен бүгіннің үнсіз куәгері. Жаһандану мен технологиялық ілгерілеу заманында қалалардың дамуы қаншалықты маңызды болса, олардың рухани болмысы мен тарихи жадын сақтау да соншалықты өзекті. Жаңа ұрпақ технологияны жай ғана құрал ретінде емес, өз тамыры мен рухани кеңістігін сақтаудың жолы ретінде қабылдауы тиіс. Сол себепті де бұл зерттеу — болашақ қаланы тек ақылды емес, сонымен қатар жанды, сезімді, жады бар қалалар етіп қалыптастыруға бағытталған.

Идея қарапайым диктофонды қолдануға негізделген: құрылғы белгілі бір аймақтағы дыбыстарды жазып алады, ал жасанды интеллект бұл деректерді өңдеп, оларды «табиғи» немесе

«қауіпті» деп ажыратады [1]. Мұндай шартты модель арқылы дыбыс толқындары – ақпарат көзі, ал карта – осы ақпараттың көрінісі ретінде

түсіндіріледі. Осы негізде құрастырылуы көзделіп отырған жаңа жүйе «Ұлы Дала Смарт» деп аталады(1-сурет).

Сурет 1. Жасанды интеллект пен 5G технологияларын қолдану арқылы дыбысты нақты уақытта өңдейтін қаланың акустикалық картасын жасау әдісі

Нәтижелер. «Ұлы Дала Смарт» картасын жүзеге асыру ең алдымен техникалық инфрақұрылымды саралаудан басталады. Жүйенің нақты уақытта жұмыс істеуі үшін жоғары жылдамдықтағы интернет қажет, сондықтан бірінші кезеңде еліміздің әртүрлі аймақтарында 5G немесе тұрақты интернет желісінің қолжетімділігі зерттеледі. Байланыс сапасы жоғары өңірлерге дыбыс қабылдайтын құрылғылар орналастырылады. Бұл құрылғылар негізінен ерекше маңызы бар нысандарға – тарихи-мәдени ескерткіштерге, табиғи қорықтарға, биосфералық аймақтарға және апат қаупі жоғары орындарға орнатылады. Мұндай тәсіл картаға қауіп-қатерлерді дер кезінде түсіріп отыруға мүмкіндік береді [2].

Қоршаған ортаның дыбыстарын жинау үшін микрофондар мен акустикалық сенсорлар қолданылады. Бұл құрылғылар Raspberry Pi немесе Arduino платформалары арқылы іске қосылып, нақты уақыт режимінде мәлімет жібере алады. Жазылған дыбыстар Python тілінде өңделеді. Мұнда *librosa*, *soundfile*, *pyaudio* сынды кітапханалар арқылы дыбыстың спектрлік құрылымы, қарқындылығы, жиілігі және басқа да сипаттамалары шығарылады. Бұл көрсеткіштер жасанды интеллект арқылы талдануға жарамды форматқа келтіріледі.

Алынған акустикалық деректер машиналық оқыту модельдеріне беріледі. Алдын ала үйретілген алгоритмдер – мысалы, *TensorFlow* немесе *PyTorch* жүйелері — дыбыстарды саралап, оларды «табиғи» немесе «қауіпті» деп классификациялайды. Жер сілкінісінен туындаған тербеліс, құрылымдық

қозғалыстардың сызат дыбыстары, жануарлардың үреймен шығарған дыбыстары немесе төтенше жағдайға тән сигналдар сияқты белгілер қауіпті деп танылып, картада ерекше белгі ретінде көрсетіледі. Ал табиғи дыбыстар – құстардың сайрауы, желдің сыбдыры, жауынның сылдыры – қалыпты, тыныш жағдайдың белгісі ретінде қабылданады.

Барлық өңделген деректер «Ақылды Тамыр» серверіне жіберіледі. Бұл сервер *FastAPI* немесе *Flask* фреймворктері арқылы Python тілінде әзірленеді. Сервер нақты уақытта дерек қабылдап, оны өңдеп, картаға қайта бағыттауға жауап береді. Ақпарат серверге дыбыс қабылдағыш құрылғылар арқылы келіп түседі, өңделгеннен кейін визуализацияға жолданады [3]. Осылайша, «Ақылды Тамыр» бүкіл жүйенің ақпараттық орталығы қызметін атқарады.

Деректер картада интерактивті түрде көрсетіледі. Бұл карта веб-негізде әзірленіп, оның интерфейсі *Lucaid* немесе *Leaflet.js* секілді визуализация құралдары арқылы іске асырылады(2-сурет). Әрбір бақылау нүктесі координаталық белгі ретінде картада бейнеленіп, тіркелген дыбысқа байланысты түс пен белгі арқылы ерекшеленеді. сияқты платформаларға – жіберіледі. Бұл мәліметтер кейін ғылыми талдау, экологиялық мониторинг, мәдени мұраны қорғау және апаттардың алдын алу шаралары үшін пайдаланылады. Мұндай шешім жүйені тек бақылаушы құрал ғана емес, сонымен қатар дер кезінде әрекет етуге мүмкіндік беретін интеллектуалды қауіпсіздік жүйесіне айналдырады.

Сурет 2. Деректерді картада интерактивті визуализациялайтын Lucaid бағдарламасы

Нәтижелерді талқылау. Қоршаған ортадағы өзгерістер мен қауіптердің акустикалық сипатын анықтау үшін дыбыстың физикалық табиғатын терең түсіну қажет. Дыбыс — бұл физикалық тұрғыдан толқындық процесс, ал оны саралау мен қауіп ретінде тану — тек физикалық заңдылықтарға сүйене отырып қана жүзеге асады.

Дыбысты цифрлық жүйелерде өңдеу кезінде адам құлағы естімейтін бөлшектер — жиілік, амплитуда, спектрлік құрылым, фаза — шешуші

рөл атқарады. Жасанды интеллект дәл осы параметрлер арқылы дыбысты ажыратып, оны «қауіпсіз» немесе «қауіпті» деп саралайды. Бұл жерде физика — машиналық оқыту жүйелері үшін деректерді дайындайтын құрал болып табылады. Себебі ЖИ адамның құлағымен емес, сандық белгілермен жұмыс істейді. Дыбыстық сигналды сипаттайтын негізгі физикалық параметрлер төмендегі кестеде көрсетілген(1-кесте):

Кесте -1.

Дыбыстық сигналдың негізгі физикалық сипаттамалары

Параметр	Мағынасы	Қолданылуы
Жиілік (Hz)	Секундына орын алатын тербеліс саны	Жоғары немесе төмен дыбыстарды саралау, мысалы: сайрау vs қозғалтқыш
Амплитуда	Толқын күштілігінің максималды шамасы	Дыбыстың қаттылығын, қауіп дәрежесін анықтау
Спектр	Дыбысты құрайтын жиіліктер жиынтығы	Дыбыс көзін "акустикалық қолтаңбасы" бойынша анықтау
Фаза	Толқынның уақыт ішіндегі бастапқы ығысуы	Интерференция, шуларды сүзгіден өткізу
Толқын ұзындығы	Бір тербеліс цикліндегі кеңістіктік арақашықтық	Орта мен дыбыс көзінің арақашықтығын бағалау

Бұл параметрлер арқылы дыбыс "сандық бейнеге" айналады, ал жасанды интеллект сол бейнені оқи алады. Мысалы, ағаш кесетін араның дыбысы мен жаңбыр сылдырының жиілігі мен амплитудасы мүлдем әртүрлі. Бұл айырмашылықты адам есту арқылы тани алады, ал ЖИ — жоғарыдағы параметрлер арқылы [4]. Осыған байланысты мен телефон диктофонынан жазылған дыбыстық жазбалар негізінде акустикалық сипаттамаларды Python бағдарламасы арқылы өңдеп, олардың ерекшеліктерін анықтау жұмыстарын жүргізді.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері 5G технологиялары мен геокеңістіктік деректерді басқарудың «ақылды қала» жүйелерін дамытуда шешуші рөл атқаратынын көрсетті. Ұсынылған «Ұлы Дала Смарт» платформасы акустикалық және геофизикалық мониторингті біріктіре отырып, қалалық инфрақұрылымның қауіпсіздігі мен тұрақтылығын бағалаудың жаңа әдісін ұсынады. Бұл жүйе дәстүрлі бақылау тәсілдерінен

айырмашылығы — дыбыстық және магниттік сигналдарды нақты уақыт режимінде талдап, қауіпті жағдайларды ерте анықтауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер

1. C. Guastavino, Everyday Sound Categorization. Springer International Publishing, 2018, pp. 183–213
2. Керимбай Н. Н., Уразбеков С. А. Построение телекоммуникационной системы в Акмолинской области на основе ГИС. -Астана: Наука и образование, 2017 - 51-56 с.
3. A. Mesaros, T. Heittola, and T. Virtanen, "A multi-device dataset for urban acoustic scene classification," in arXiv preprint arXiv:1807.09840, November 2018, pp. 9–13.
4. E. Cakir, T. Heittola, H. Huttunen, and T. Virtanen, "Polyphonic sound event detection using multi label deep neural networks," in 2015 international joint conference on neural networks (IJCNN). IEEE, 2015, pp. 1–7.